

TÜRKÇÜLÜK İDEOLOJİSİ BAĞLAMINDA ÖMER SEYFETTİN'İN “BAŞINI VERMEYEN ŞEHİT” HİKÂYESİ

Sevda Nur Kayğı

Geliş Tarihi/Received Date: 6 Eylül 2025

Kabul Tarihi/Accepted Date: 16 Eylül 2025

Yayın Tarihi/Publish Date: 20 Eylül 2025

Araştırma Makalesi/Research Article

Doi Numarası: 10.5281/zenodo.17152193

Türkiye/istanbul

Kastamonu Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümü Lisans mezunu

kaygisevdanur@gmail.com

ORCID: 0009-0006-1548-218X

Atıf: Kayğı, S. N. (2025). Türkçülük ideolojisi bağlamında Ömer Seyfettin'in “Başını vermeyen şehit” hikâyesi. *Türkçülük Araştırmaları Dergisi*, 1(1), ss. 51-60.

Özet

Bu çalışma Ömer Seyfettin'in “Başını Vermeyen Şehit” adlı hikâyesi üzerinden Türkçülük ideolojisinin edebi yansımalarını incelemektedir. Tanzimat Dönemi'nden başlayarak Osmanlı Devleti'nde yaşanan siyasi ve toplumsal dönüşümler, Türkçülüğün özellikle II. Meşrutiyet sonrasında hem siyasi bir duruş hem de kültürel kimlik inşasında önemli bir araç haline gelmesini sağlamıştır. Cumhuriyet rejiminin temelleri de Türkçülük mefkuresi üzerine kurulmuştur. Ömer Seyfettin, bu ideolojiyi sade ve halkın anlayabileceği bir Türkçe ile yaymayı amaçlamış önemli bir aydındır. Araştırmada eserin, Prof. Dr. Hülya Argunşah'ın hazırladığı Latin harfli nüshası tercih edilmiştir; bu, dil reformu süreciyle uyumlu ve çağdaş okuyucuya erişimi kolaylaştırıcı bir yaklaşımdır. Hikâye, kahramanlık, fedakârlık, inanç, vatan sevgisi ve milli bilinç gibi değerleri semboller ve karakterler aracılığıyla yüceltir. Özellikle karga ve baş metaforları, Türk milletinin savaşçı ruhunu ve direniş bilincini edebi biçimde temsil eder. Literatürde genellikle eserin kahramanlık ve milliyetçilik bağlamında değerlendirildiği görülürken, bu çalışma dil ve ideoloji ilişkisini sistematik biçimde analiz ederek özgünlük kazandırılması hedeflenmektedir. “Başını Vermeyen Şehit”, Türkçülük ideolojisinin tarihi, kültürel ve edebi boyutlarını bir arada değerlendiren bir eserdir.

Anahtar Kelimeler: Ömer Seyfettin, Türkçülük, Milliyetçilik, Dil, Millî Kimlik İnşası.

OMER SEYFETTİN'S STORY “THE MARTYR WHO DID NOT SURRENDER HIS HEAD” IN THE CONTEXT OF THE TURKISM IDEOLOGY

Abstract

This study examines the literary reflections of the Turkism ideology through Ömer Seyfettin's short story *The Martyr Who Would Not Give His Head*. Beginning with the Tanzimat Period, the political and social transformations within the Ottoman Empire paved the way for Turkism to become a significant tool—particularly after the Second Constitutional Era—not only as a political stance but also in the construction of cultural identity. The foundations of the Republican regime were also established upon the ideal of Turkism. Ömer Seyfettin was a prominent intellectual who aimed to spread this ideology using a plain form of Turkish that could be easily understood by the general public. In this research, the Latin-script edition of the story prepared by Prof. Dr. Hülya Argunşah has been used, as it aligns with the language reform process and facilitates access for modern readers. The story glorifies values such as heroism, self-sacrifice, faith, patriotism, and national consciousness through the use of symbols and characters. In particular, the metaphors of the crow and the head represent the warrior spirit and resistance consciousness of the Turkish nation in a literary manner. While existing literature often evaluates the work in the context of heroism and nationalism, this study aims to offer originality by systematically analyzing the relationship between language and ideology. *The Martyr Who Would Not Give His Head* is a work that simultaneously considers the historical, cultural, and literary dimensions of the Turkism ideology.

Keywords: Ömer Seyfettin, Turkism, Nationalism, Language, National Identity Construction.

Giriş

1789 Fransız Devrimi ile birlikte Avrupa'da hızla yayılan çeşitli fikir akımları, Osmanlı aydınları tarafından da ilgiyle karşılanmış ve benimsenmiştir. Batı'dan gelen yeni düşünce ve sanat anlayışları, özellikle Fransız kültürünün etkisiyle Osmanlı aydınları arasında kısa sürede yayılmıştır. Devrimle birlikte dünyaya yayılan “eşitlik”, “özgürlük”, “adalet” ve “hak” gibi kavramlar, edebiyata yeni bir zemin kazandırmış ve dönemin başlıca temaları haline gelmiştir (Bekcan, 2023, 154).

II. Meşrutiyet'in ilanından (1908) sonra Osmanlı aydınları arasında Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık, Türkçülük gibi çeşitli fikir akımları tartışılmış; Türkçülük bu fikirler arasında öne çıkmıştır. 1903 yılında Selanik'te askerlik görevini sürdüren Ömer Seyfettin, bölgedeki karışıklıklardan edindiği gözlemler doğrultusunda bir milletin ancak ortak bir dil ile güçlü olabileceğini savunmuş ve halkın kolaylıkla anlayabileceği sade bir dilin gerekliliğini vurgulamıştır. Divan edebiyatı uzun süre Arap ve Fars edebiyatlarının etkisi altında kalmış; kullanılan ağır ve karmaşık dil, halkın anlamakta güçlük çektiği bir edebî yapı ortaya çıkarmıştır. 1911'de imza yerine soru işareti “(?)” ile yayımlanan (Argunşah, 2022) ve kendisine ait olduğu bilinen “Yeni Lisan” adlı makalesinde bu görüşlerini açıkça dile getirmiştir. Her ne kadar dönemin bazı aydınları tarafından eleştirilmiş olsa da Seyfettin ve arkadaşlarının savunduğu bu yaklaşım, ileride kurulacak Türkiye Cumhuriyeti'nin kültürel ve ideolojik temellerinin atılmasında önemli bir rol oynamıştır.

Ömer Seyfettin'in milli kimlik yaratma ihtiyacı gütmesinin temel nedenlerinden biri, dünyada gelişen milliyetçilik akımının tesiriyle milletlerin artık çok uluslu devletlerden ayrılarak kendi milletlerine ait bağımsız bir devlet kurma düşüncesiyle hareket etmeleridir. Seyfettin, Osmanlı Devle-

ti'nin çok uluslu yapısı ve bir Türk devleti olması sebebiyle toplumun ve aydınların millî kimliğin farkında olması gerektiğini ısrarla dile getirmiş, bu düşüncelerine edebî eserleriyle makalelerinde yer vermiştir. Ömer Seyfettin hikayelerinde, makalelerinde ve şiirlerinde “milliyetçilik-milliyet-millet, kültür, medeniyet” gibi kavramlar etrafındaki düşüncelerini okura sunmuştur (Şengül, 2001, 6). Seyfettin, milli kimlik yaratma sürecinde oldukça bilinçli ve hassas bir tavır sergilemiştir. O, yazmayı yalnızca bir edebî mahiyet değil aynı zamanda milli bir görev olarak kendine görev bilmiştir. Bu nedenle hikayelerini ele alırken okuru hem eğitmek hem de bilinçlendirmek istemiştir.

Milliyetçilik düşüncesinin dünya genelinde yükselişe geçmesiyle birlikte Osmanlı Devleti içindeki azınlık tebaların isyanları karşısında Türkler de ulusal kimliklerini inşa etme sürecine yönelmişlerdir. Bu bağlamda edebiyat hem bir propaganda aracı hem de milli bilinci şekillendiren güçlü bir mecra haline gelmiştir. Tanzimat Döneminde başlatılan dilde sadeleşme girişimleri kalıcı olamamışsa da Genç Kalemler (1910-1912) dergisi etrafında gelişen fikirler ve 1911'de yayımlanan “Yeni Lisan” makalesiyle bu düşünce yeniden gündeme taşınmıştır (Seyhan, 2024, 1-2). Seyfettin, makalesinde eski lisanı “bir ucube” olarak nitelendirerek Türkçenin sade, açık ve anlaşılır bir dille yazılması gerektiğini savunmuştur (Seyfettin, 1911, 41).

Türk edebiyatının modernleşme sürecinde önemli bir yere sahip olan Ömer Seyfettin, sadece bir hikâyeci değil, aynı zamanda bir fikir adamı olarak da ön plana çıkmıştır. Onun eserlerinde sıkça rastlanan milli kimlik vurgusu, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde ortaya çıkan kimlik bunalımı ve hem Doğu kültürü hem Batı kültürü karşısında Türk milletinin varlığını koruma çabasının bir yansımasıdır. Ömer Seyfettin, Türk milletinin kültürel kodlarını, dilini, tarihini ve geleneklerini yeniden canlandırmak amacıyla kaleme aldığı eserlerinde milli kimliğin oluşumuna katkıda bulunmayı amaçlamıştır.

Dünyada süregelen milliyetçilik akımı Osmanlı Devleti'nde karşılığa neden olmuştur. Ömer Seyfettin de Türk milletinin yaşadığı zorlukları eserlerinde ele alırken bir millet yaratma gayesi ile hareket etmiştir. Bu etkiyle birlikte kültürde, dilde, fikirde milli olmanın gerekliliğini savunmuştur. Seyfettin'e göre milli kimliği yaratmadaki en önemli unsur dildir. Seyfettin,

16 Temmuz 1914 tarihinde Türk Sözü dergisinde yayımladığı “Lisanın Sadeleşmesi” başlıklı yazısında “Milletler ve edebiyatlar hep lisanından doğar. Konuşulan ve sevitabimizde yaşayan Türkçeyi eski edebiyat lisanının marazi intibalarına karşı cehdederek yazacak inkılapçı bence insanlığın fevkünde bir mevcuttur.” (Seyfettin, 2021, 389) sözleriyle lisanın milliyetler üzerindeki kıymetini anlatmaktadır. Hatta milletlerin lisanından doğduğundan bahsederek dilin sadeleşmesini ve yeni bir lisan yaratma gayesini ideolojik bir tavır olarak içselleştirmiştir.

Seyfettin, 21 Mayıs 1914 tarihinde Türk Sözü dergisinde yazdığı “Osmanlıca Değil Türkçe” başlıklı yazısına “Milliyetler, lisan ve milli hars ile ayrılır. Türk milletinin lisanı da Türkçedir.” cümlesiyle başlar (Seyfettin, 2021, 347) ve “Milliyet muhabbetinden vatan muhabbeti, vatan muhabbetinden de lisan muhabbeti doğar.” (Seyfettin, 2021, 347) ifadesiyle eski lisanın Arapça ve Farsça kaidelerinden kurtulmak, sade bir Türkçenin, kendine has bir lisanın “vatan” ve “millet” oluşturma düşüncesindeki tesirini vurgulamak istemiştir.

“Herkes söylediği gibi yazmaya, kendi ana dilini, nazik İstanbul lisanını sevmeye, Arapça, Acemce Türkçeleşmemiş sözleri kullanmama; Arapça, Acemce sarfıyla terkipler, cemler yapmamaya başlayınca, Türklerin müstakil ve ‘nefsini arif’ bir millet olduğunu çekemeyenler susmalıdırlar:

“Türkçe yoktur! Edebiyat bitiyor. Lisan-ı Osmani (!)’ye yazık oluyor...” diye bağırıyorlar. Ali Kemal Bey, sanki Patagonya’da yaşıyormuşuz gibi ‘lisanîyet’ ilminin en bariz ve ‘iki kere iki dört’ kadar malum ve makbul esaslarını ayaklar altına alarak yüksek sesle: ‘Bu lisan Osmanlı lisanıdır.’ dedi.” (Seyfettin, 2021, 347-348) ifadesiyle birlikte Ali Kemal Bey’e karşı gelmiş ve yirminci asrın ortasında Naci Bey’in (Muallim Naci) görüşlerine inanmaması gerektiğini dile getirmiştir. “Bu lisan Osmanlı lisanı değildir. Bu lisan yani bizim lisanımız Türkçedir. Ve ‘Osmanlı lisanı’ diye yaşayan ve konuşulan bir lisan yoktur.” (Seyfettin, 2021, 348) ifadelerini kullanan Seyfettin bu hususta, Ali Kemal Bey’in eski fikirlerine karşın Şemsettin Sami’nin Türk lisanına dair tespitlerini ve övgülerini dile getirmiş bunu da bir “Türk şoveni” olarak nitelendirmesinin mümkün olmadığını çünkü Şemsettin Sami’nin köken olarak Arnavut olduğunu da dile getirmiştir (Seyfettin, 2021, 348).

Böylece "yeni lisan" ve "milli kimlik yaratma"nın önemini anlamayan eski lisancılara karşı fikirlerini uygun bir dille ve Türk dilinin özellikle genel kabul olarak geçen İstanbul Türkçesinin kulağa hoş gelen bir dil olduğunu anlatmaktadır.

Seyfettin, 27 Ekim 1915 tarihinde Turan adlı dergide yayımladığı "Milliyette Lisanın Kıymeti ve Ehemmiyeti" başlıklı yazısında yine "milliyet" ifadesini "lisan" ifadesiyle örtüştürerek "Fikir demek nasıl 'lafız' demekse adeta 'milliyet' demek de 'lisan' demektir." (Seyfettin, 2021, 522) demiştir. Milletler lisanlarına kıymet vermektedirler bu nedenle bir millet oluşturabilmenin en mühim unsurlarından biri Seyfettin'e göre "lisan"dır. Seyfettin, "Yeni Lisan" makalesinde belirtilen hususlara aldırış edilmeyip yine Arapça Farsça terkiplerle, milli olmayan vezin aruzla eserler verilmeye devam ediliyor ve bunun nedenini de milliyetimize kıymet ve önem verilmediğini vurguluyordu (Seyfettin, 2021, 525). Balkan Savaşları ve Cihan Harbi'nin yaşanmasıyla birlikte Osmanlı Devleti parçalanmaya ve artık kendi milletinin ehemmiyeti özellikle Türk aydınları arasında önem kazanmaya başlamış ve milli olma gerekliliğiyle birlikte eserlerini de milli olarak kaleme almışlardır. Bu hususta Seyfettin de "İlmi davanın muvaffak olamadığı şeye milli dava muvaffak oldu." diyerek en meşhur terkipçilerin dahi cümlelerini Türkçeleştirmeye başladığını, milliyetimize kıymet verdiklerini belirtir. Onun için 'milliyetperver' olmak 'lisanperver' olmak demektir. (Seyfettin, 2021, 525). Böylece "lisan"ın kıymetine de "milliyet" oluşturmanın temel taşına da değinmiştir.

Bu çalışmada, Ömer Seyfettin'in "Başını Vermeyen Şehit" adlı hikâyesi; Türkçülük ideolojisi, milliyetçi söylem ve milli kimlik inşası bağlamında ele alınacak; yazarın ideolojik duruşunun esere nasıl yansıdığı metin üzerinden analiz edilecektir. Ayrıca dönemin tarihsel ve siyasal arka planı göz önünde bulundurularak eserin Türkçülük fikri çerçevesindeki işlevi tartışılacaktır.

Ömer Seyfettin'in Hayatı, Eserleri ve Başını Vermeyen Şehit Hikâyesi Hakkında Alan Yazımı

Ömer Seyfettin, 1884 yılında Balıkesir'in Gönen kasabasında doğmuş ve 6 Mart 1920 tarihinde vefat etmiştir. Dilde sadeleşme akımının

önemli temsilcileri arasında yer alan Ömer Seyfettin, Maupassant tarzı hikâye olarak da bilinen olay hikayesinin Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisi olmuştur. Büyük Mecmua, Diken, Donanma, Şair, Türk Kadını, Yeni Dünya ve Yeni Mecmua gibi dergiler ve Vakit, Zaman ve İfham gazetelerinde hikâye, fıkra ve makaleleri yayımlanmıştır (Argunşah, 2022). İlk şiirlerini aruzla yazdıktan sonra Türk destanlarını nazma çekme denemeleri yapar ve "Altun Destan", "Kırkkız Destanı", "Köroğlu Kimdi?" gibi eserler vermiştir. "Eski Kahramanlar" başlığı altında verdiği "Başını Vermeyen Şehit", "Pembe İncili Kaftan", "Kütük", "Vire", "Teke Tek", "Ferman", "Topuz", "Kızılelma Neresi?" adlı hikayeleri destani özellikler taşımaktadır.

Hikâye üzerinde yapılan bazı çalışmalara değinilecek olursak; Seyfullah Yıldırım'ın "Efsaneden Tarihe, Tarihten Edebi Esere 'Başını Vermeyen Şehit' adlı makalesinde, halk arasında yaygın olan "kesik baş" efsanesinin tarihî kaynaklardan edebi forma nasıl dönüştüğü üzerinde durulur. Ömer Seyfettin'in eserde halk kültürü ürünlerini kullanışı, edebi-eser ile tarih metni arasındaki ilişki incelenir. Hikâyedeki efsanevi unsurlar ile tarihsel gerçek arasında nasıl bir geçiş olduğu, kaynak ve anlatı arasındaki benzerlikler ve farklar ele alınır.

İkinci bir çalışma olarak Oğuzhan Karaburgu'nun "Ömer Seyfettin'in 'Başını Vermeyen Şehit' Hikâyesini Yeni Tarihselcilik Bağlamında Okuma Denemesi"

çalışmasında "Yeni Tarihselcilik" kuramı çerçevesinde metin devirleri, tarihi anlatı ile kurgu arasındaki sınırlar sorgulanır. Hikâyedeki kimlik, kültürel-milli değerler ve tarihin yeniden inşası temaları üzerinden, metnin okuyucuya sunduğu tarih algısı analiz edilir. Ayrıca anlatının dönemin ideolojik beklentileriyle nasıl etkileşime girdiği değerlendirilir.

Üçüncü bir çalışma olarak Veysel Şahin'in "Ömer Seyfettin 'Başını Vermeyen Şehit' Adlı Öyküsünde Kendilik Bilinci" makalesinde hikâyeyi bir kendilik bilinci bağlamında inceler. Yani hikâyedeki karakterlerin millî kimlik, benlik/öteki ayrımı, birey-devlet ilişkisi gibi dikkat çeken psikolojik ve ideolojik temalar üzerinden değerlendirme yapılır. Şahin, Ömer Seyfettin'in sadece destansı anlatıya değil, bireyin içsel dünyasına da dokunan yönlerini vurgular.

Dördüncü bir çalışma da Ömer Seyfettin'in

“Başını Vermeyen Şehit” adlı hikâyesi üzerine incelemelerde bulunan Mehmet Kaplan, eserin tarihsel bir temele dayandığını ve bu temelin Peçevî Tarihi adlı kaynakta yer alan bir hadise olduğunu belirtir. Kaplan, hikâyenin kurgusal yapısının, Peçevî’nin anlattığı tarihî vaka ile benzerlik gösterdiğini, ancak Ömer Seyfettin’in metne manzum parçalar ve edebi öğeler ekleyerek onu bir halk destanı havasına büründürdüğünü ifade eder. İncelemesinde hikâyeyi hem yapısal hem tematik açıdan tahlil eden Kaplan, tarihî metin ile hikâye arasında gerçeklik ve estetik kurgu açısından farklılıklar olduğunu ortaya koyar. Bu bağlamda Kaplan, Ömer Seyfettin’in tarihten beslenen fakat onu birebir aktarmaktan ziyade, millî duyguları güçlendirecek şekilde yeniden inşa eden bir anlatı oluşturduğunu vurgular. Bu hikâyenin dil, muhteva, tarih ve milliyetçilik yönü muhtelif tarihlerde farklı yazarlar tarafından ele alınmıştır. Ancak bütün çalışmaları bilançosunu çıkarmak ve içerik analizini yapmak bu makalenin sınırlarını aşacaktır.

“Başını Vermeyen Şehit” Hikâyesinde Sembolizm, Türkcülük ve Milli Bilincin Temsili

Ömer Seyfettin’in “Başını Vermeyen Şehit” adlı hikayesi I. Dünya Savaşı zamanında yazılmış hatta hikâyenin ana başlığında yer alan “Eski Kahramanlar” başlığı altındaki tüm hikayeler de savaş döneminde kaleme alınmıştır. Hikayelerin yazıldığı dönemin tarihi, siyasi ve sosyal koşullarından bahsedecek olursak; I. Dünya Savaşı, 1914’te Avusturya-Macaristan Arşidükü Franz Ferdinand’ın bir Sırp milliyetçisi tarafından suikasta uğramasıyla başlamıştır. Bu olay, Avrupa’da zaten gergin olan siyasi ilişkileri tetiklemiştir. Almanya, Avusturya-Macaristan, Osmanlı ve Bulgaristan’ın oluşturduğu İttifak Devletleri ile İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya ve sonradan katılan ABD’nin oluşturduğu İtilaf Devletleri arasında dört yıl sürecek kanlı bir savaşa dönüşmüştür. Osmanlı Devleti, savaşa 1914’te Almanya’nın yanında dahil olmuştur. Savaş, 1918’de Almanya’nın teslim olmasıyla sona ermiştir. Osmanlı açısından savaşın resmi olarak sonlanması ise 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi ile gerçekleşmiştir. Bu tarihten sonra Osmanlı fiili dağılma sürecine girmiştir.

Savaş yılları Osmanlı toplumunda büyük acılara, göçlere, kıtlıklara ve toplumsal çözülmelere neden olmuştu. Anadolu’nun dört bir yanındaki gençler cephelere gönderilmiştir, birçok aile evlatlarını kaybetmiştir. Savaş nedeniyle ekonomik düzen çökmüş, üretim durmuş, kıtlık ve yoksulluk baş göstermiştir. Aynı zamanda savaş, milliyetçilik akımlarını da güçlendirmiştir. Osmanlı’nın çok uluslu yapısı, özellikle Arap Yarımadası’nda ayrılıkçı hareketlerin güçlenmesine zemin hazırlamıştır. Toplumda dinî, etnik ve sınıfsal temelli ayrışmalar derinleşmiştir. Kadınlar, erkeklerin cepheye gitmesiyle birlikte sosyal yaşamda ve iş hayatında daha aktif rol almaya başlamıştır. Ülkenin birçok yerinde köylüler tarla işlerini çocuklarına bırakıp İstanbul’a ya da başka büyük şehirlere giderek iş aramaşılardır (Yalman, 2019, 99). Bu değişimler, savaş sonrası Türkiye Cumhuriyeti’nin toplumsal yapısını doğrudan etkilemiştir.

Bu hususta Edebiyat, gerektiği zaman etkili bir propaganda aracı olarak ele alınmakta ve yazarlar, şairler tarafından da sıkça başvurulan bir yöntem olmuştur. Özellikle Milli Edebiyat Dönemi yazar ve şairleri, I. Dünya Savaşı’nın etkisiyle edebiyatı, uluslararası sahada yaşanan siyasi ve ideolojik gelişmelere karşı Türk milletinin milli kimliğini inşa etmeye yönelik bir araç olarak kullanmış; aynı zamanda Türklerin yaşadığı sorunları ele alarak edebiyatı bir propaganda unsuru hâline getirmişlerdir. Ömer Seyfettin de “Eski Kahramanlar” başlığı verdiği hikayelerinde tarihi olayları hikayelerine taşımış ve Türk milletine geçmişini hatırlatma çabası içerisine girmiş, böylece okur üzerinde milli gururu yaşatmaya yönelik eserlerini kaleme almıştır. Seyfettin, 1917-1918 yıllarında kaleme aldığı hikâyelerinde “kahramanlık” duygusunu ön plana çıkarmaya çalışmıştır (Erzen, 2014, 297). Balkan Savaşları esnasında bizzat tank olduğu olaylar, “Eski Kahramanlar” başlığı altında verdiği hikayelerinde tarihsel kahramanlıkları ön plana çıkarmış ve okurda heyecan unsuru, milliyetinin farkında olma hissiyatını canlandırmıştır. Yalnızca okurda değil Cihan Harbi’ne gidecek olan gençlerin ruhuna hitap eden Seyfettin’in gerçekleştirmek istediği bu tutum, okurda hem millet bilinci oluşturma, milli kimlik yaratma hem de geçmişe dair özlemi ve saygıyı artırmayı hedeflemiştir. Ömer Seyfettin’in fikrî ve edebî kişiliğinin oluşumunda, sert üslubunun gelişmesinde ve eserlerinde savaş, kan, işkence gibi konulara yer vermesinde, Balkan

coğrafyasında bizzat tanık olduğu olayların etkisi büyüktür (Işık, 2020, 7).

Ömer Seyfettin'in yukarıda belirttiğimiz hikâyelerinde kahramanlık, fedakârlık ve sadakat gibi milli değerler ön plana çıkmıştır. Bu çerçevede "Başını Vermeyen Şehit" adlı hikâyesi, Osmanlı'nın son dönemlerindeki siyasi ve toplumsal çalkantılar karşısında Türk kimliğinin inşası ve milli bilincin oluşturulması açısından dikkate değer bir örnek teşkil etmektedir. Hikâye, vatan sevgisi, millet bilinci ve idealleri dramatik ve hamasi bir üslupla işleyerek okuyucu üzerinde güçlü bir etki yaratmaktadır.

Milli bilincin oluşmasında tarihi ve kültürel mekanların etkisi oldukça büyüktür. Anlatı metinlerinde mekân kavramı, kahramanların kişiliğini ve ruh hâlini şekillendiren önemli bir unsurdur. Mekânın, kapalıdan açığa; kirli havadan temiz havaya uzanan farklı atmosferleri, karakterlerin ruh hâllerinde değişime yol açabilecek potansiyele sahiptir. Örneğin, sürekli kapalı bir mekânda bulunan ve dış dünyayla teması olmayan bir edebî karakterin iyimser ve mutlu bir tavır sergilemesi beklenemez. Kasvetli bir havanın betimlendiği bir zaman diliminde, kahramanın hayal dünyasında da benzer bir karamsarlık hâkim olacaktır. Mehmet Tekin, Roman Sanatı 1 adlı eserinde "Mekân unsuru, kişilerin kimliğini yönlendiren bir etken (saik) olarak kullanılır." (Tekin, 2018, s. 153) ifadesiyle mekânın karakterler üzerindeki etkisini vurgulamaktadır. Bu duruma örnek olarak, "Başını Vermeyen Şehit" adlı hikâyede Zigetvar Kalesi'nin ve Türk askerlerinin bulunduğu yerin olumsuz bir şekilde betimlenmesi gösterilebilir:

"Karşıda... Yarım mil ötede Toygun Paşa'nın son muhasarasından çılgın kışın hiddeti sayesinde kurtulan Zigetvar Kalesi, sönmüş bir yanardağ gibi, simsiyah duruyordu. Hava bozuktu. Ufku, küflü demir renginde, ağır bulut yığınları eziyor... Sürü sürü geçen kargalar, tam hisarın üstünden uçarken sanki gizli bir kara haber götürüyorlarmış gibi, acı acı bağırıyorlardı." (Seyfettin, 2022, s. 632).

Bu betimleme, mekânın yalnızca fiziksel bir yer değil, aynı zamanda metnin atmosferini ve karakterlerin iç dünyasını yansıtan bir araç olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Etimolojik açıdan "karga" kelimesi, çıkardığı sesle ilişkili olarak "-ga" ekiyle türetilmiş ses kökenli bir sözcüktür (Eren, 2020, "karga" maddesi). Karga motifi, çeşitli kültürlerde ve mitolojilerde farklı

anlamlar barındırır da genellikle uğursuzluk, ölüm ve kötü haberin habercisi olarak algılanır. Tarım toplumlarında zararlı olarak görülmeleri, siyah renkleri ve çıkardıkları tiz sesler nedeniyle kargalar, halk inanışlarında olumsuz çağrışımlar taşır. Karganın, kötü haber getirdiği için renginin kara olduğuna da inanılır (Kaya, 2022, s. 133). Türk mitolojisinde ise karga, kimi zaman Azrail'le ilişkilendirilerek ölümün simgesi olurken; kimi anlatılarda güç ve iktidarın sembolü hâline gelir (Büyükkol ve Öztütüncü, 2021, s. 134). Ömer Seyfettin, bu geleneksel motiften yararlanarak kargaları yaklaşan savaşın habercisi, uğursuzluğun ve belirsizliğin simgesi olarak kullanmıştır. Doğa tasvirlerinden ve mitolojik öğelerden faydalanan yazar, hikâyede geçen "karga" motifini, ertesi gün başlayacak olan savaşın ve karanlık olayların habercisi şeklinde işlemiştir. Siyah renkleri ve çirkin sesleriyle dikkat çeken kargalar, olumsuzlukların sembolü olarak anlatıya dâhil edilmiştir.

Hikâyede önemli yer tutan Zigetvar Kalesi, tarihsel bağlamda anlam yüklü bir mekândır. 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu için büyük stratejik öneme sahip bu kale, Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi olan Zigetvar Kuşatması sırasında ele geçirilmiş fakat padişah bu kuşatmada hayatını kaybetmiştir (Dâvid, 2009, 157-159). Ömer Seyfettin, bu tarihsel olayı Peçevî Tarihi'nden esinlenerek hikâyesine dâhil eder. "Peçevî" ismi sıkça yanlış telaffuz edilmesine karşın aslında "Peçuy" şeklinde okunması gerekmektedir. Peçuy isminin Arap harfleri ile harekesiz yazılması bu ismin Peçevî olarak yanlış okunmasına neden olmuştur (Gürışık, 2005, 1). Szigetvar, Macaristan'da Mohaç'a komşu olan Peçuy şehrinin batısındaki kasabadır (Gürışık, 2005, 411). Zigetvar'ın Osmanlı ordusu tarafından fethi, Viyana kapılarına giden yolun açılması anlamına gelir. Bu bağlamda Kızılalma kavramı önem kazanır. Kızılalma, Türk kültüründe hem siyasi hem de idealist anlamlar taşıyan, ulaşılması gereken kutsal bir hedefi temsil eder. Bu kavram, Türkçülük ideolojisinin de temel taşlarından biridir. Ömer Seyfettin, bu kavrama sıkça başvurarak hikâyelerinde Türk milletinin geleceğe dair ülküsünü yüceltir.

Zigetvar Kalesi, yazar tarafından Kızılalma yolunu kapatan ölüm seddi olarak betimlenir. Böylece kalenin tarihî-stratejik önemine dikkat çekilir. Yazar, kaleyi bir ideolojik engel ve kaderin metaforik duvarı olarak kodlamaktadır. "Kı-

zilelme” ideali, tarih boyunca Türk milletinin, erişilmek istediği ülkü, elde edilmesi amaçlanan muhayyel yer anlamında kullanıldığı görülmektedir (Gökyay, 2022, 559-560). Dolayısıyla Zigetvar Kalesi, bu ideale giden yolu kapatan son büyük engel olarak sunulur. Kalenin etrafındaki doğa tasvirleri de bu anlamı pekiştirir: Sis, kurşuni kuleler, rutubetli rüzgâr gibi unsurlar, yalnızca atmosfer oluşturmakla kalmaz; aynı zamanda savaşın ağırlığını, belirsizliğini ve ölümcül ciddiyetini okuyucuya aktarır. Kasvetin, kirin, boğuk ve ihtirash havalının varlığı Kuru Kadı üzerinde de belirsizlik düşüncesini oluşturmuştur:

“Palanga kapısının sağındaki beden siperinde sahipsiz bir gölge kadar sakin duran Kuru Kadı yavaşça kıvıldadı; ikindiden beri rutubetli rüzgârın altında düşünüyor, uzakta, belirsiz sisler içinde süzülen kurşuni kulelere bakıyordu. Bunların hepsi Türklerin elindeydi... Yalnız şu Zigetvar... yıkılmaz bir ölüm seddi halinde ‘Kızılma’ yolunu kapatıyordu. Sanki bu uğursuz kargalar hep onun mazgallarından taşıyor, anlaşılmasız bir lisanın çirkin küfürlerine benzeyen sesleriyle her tarafı gürültüye boğuyorlardı” (Seyfettin, 2022, 632).

Kargaların çıkardığı seslerin yazar tarafından; savaşın, yıkımın ve ölümün yaklaşmakta olduğu sezdirilir. Ayrıca Türk mitolojisinde karganın yer yer ölüm ve Azrail ile ilişkilendirilmesi, bu motifin hikâyeye daha derin bir katman eklemesini sağlar. Kargaların kale ile özdeşleştirilmesi mekân ile motifin bütünleştiğini gösterir. Bu duruma başka bir bakış açısıyla bakacak olursak; “anlaşılmasız bir lisanın çirkin küfürleri” ifadesini yalnızca doğaya yönelik bir betimleme olarak düşünmemek gerektiğini, aynı zamanda Ömer Seyfettin’in dil anlayışını ve Yeni Lisan hareketine olan yaklaşımını da sembolize ettiğini düşünebiliriz. Bu noktada hikâyedeki alegorik katmanları fark etmek mümkündür. “Yeni Lisan” makalesinde eski lisanı “tabiata külliyyen muhalif olan eski lisana dünyadaki dillerden hiçbiri eş olamaz. O bir ucubedir” (Seyfettin, 2021, 168) şeklinde nitelendiren Seyfettin, halkın anlayabileceği sade bir Türkçe’nin gerekliliğini vurgular (Seyfettin, 2021, 168). Hikâyedeki “çirkin ve anlaşılmasız küfürlerle” benzetilen sesler; bu eski, ağdalı ve halktan kopuk dile yönelik bir eleştiri olarak okunabilir. Yeni Lisan hareketinin temel düşüncesi, Türk milletinin diline yerleşmiş yabancı sözcüklerin dilden çıkartılmasını değil, Arapça ve Farsça ka-

idelerin dile yerleştirilmeye çalışılmasına karşı tepki göstermektir. Ömer Seyfettin, “Konuşurken yalnız Türkçe sarfını kullanırız. Arapça, Acemce kelimeleri Türkçe kaidelerine tevfikân kullanırız.” (Seyfettin, 2021, 191) ifadesiyle de yeni lisanda olması gereken kaidelerden bahsetmiştir. Böylece yazar, eski lisanın kulağa çirkin ve anlaşılmasız bir halde gelmesini karga metaforuyla okuyucuya aktarmıştır diyebiliriz. Bununla birlikte “Başını Vermeyen Şehit” hikayesi, sadece tarihsel bir anlatı değil; aynı zamanda semboller, karakterler ve olay örgüsü üzerinden Türkçülük ideolojisinin edebi temsilini yansıtmaktadır. Karga motifine yapılan göndermelere, Kuru Kadı, Deli Hüsrev ve Deli Mehmet gibi karakterlerle yüceltilen ideal Türk insanı tipine kadar pek çok unsur, yazarın düşünsel dünyasının ürünüdür.

Hikâyenin başkahramanı Kuru Kadı; Deli Hüsrev, Deli Mehmet, Vali Ahmet Bey, Toygun Paşa, Kıracın ve 114 Türk askerinden ibarettir. Hikâyenin önemli figürlerinden biri olan Kuru Kadı; sert mizaçlı, dini inancı kuvvetli, disiplinle tanınan ve askerî otoriteye yakın bir karakterdir. Sürekli sabahtan akşama kadar namaz kılp zikreden ve geceleri uyumayan yapısının “yarasa” lakabıyla anılmasına neden olur:

“Kuru Kadı’dan hepsi çekinirlerdi. Gayet sert, gayet titiz, gayet sinirli bir adamdı. Âdeta deli gibi bir şeydi. Daha yatıp uyuduğunu kalede gören yoktu. Vali Ahmet Bey ona ‘bizim yarasa’ derdi. Zavallının ‘dau’s-seher’ denilen hastalığını kerametine de yoranlar vardı.” (Seyfettin, 2022, 633).

Bu yönüyle Kuru Kadı hem ruhsal hem de fiziksel açıdan bir tür “gazi-derviş” niteliği taşır. Asker olmamasına rağmen savaşlara gönüllü katılması, Türklerin tarihsel olarak benimsediği “asker millet” anlayışının vücut bulmuş hâlidir. Ömer Seyfettin, Kuru Kadı karakteri üzerinden hem dini hem milli bilinçle hareket eden idealize edilmiş Türk tipini sunar. Kadının gece bile uyumayan, ibadet eden, savaş hazırlıklarına maneviyatla yaklaşan kişiliği, onu kahramanlık ve inanç bakımından yüceltilmiş bir figüre dönüştürür. Hikâyenin devamında da yine kargaların akşamüzeri vaktinde gılgımları, başkahramanın içine sıkıntı verdiği görülmektedir:

“Kargalar, havaya boşaltılmış bir çuval canlı kömür ellemeleri gibi karmakarışık geçiyorlar, sükutu parçalayan keskin, sivri sesleriyle

gaklıyorlardı. Kalbinde ağır bir elem duydu. 'Hayırdır inşallah...' dedi... Derin bir karanlık kuyusunu andıran merdivenin dar basamaklarında kayboldu." (Seyfettin, 2022, 634).

Hikâyede renk kavramları da oldukça etkilidir. "Kara", "karartı", "siyah", "esmerlik", "koyu" ve "karanlık" kelimeleriyle yazarın iç dünyasındaki karamsarlığı, kötü bir anın yaşanma olasılığının düşüncesini, karamsar ruh halinin verdiği huzursuzluk hissini ve kötülüğün temsilini yansıtmaktadır:

"Erguvani bir esmerlik içinde siyah bir kaya gibi duran Zigetvar'a baktı. Bu kayadan yine koyu, uzun bir karaltı süzülüyor, palangaya doğru akıyordu." (Seyfettin, 2022, 634).

Hikayedeki bu karaltı düşmanın kendisidir. Kuru Kadı bu düşman ordusunun karşısında "Haydi, gazileri uyandır. Kurban Bayramı'nı bugünden yapacağız." (Seyfettin, 2022, 634) diyerek savaşın yaşanmasıyla birlikte kanların dökülmesini Kurban Bayramı'nda dökülecek olan hayvan kanı ile bağdaştırmıştır. Yazar Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların Allah için kesildiğini ve "şehitlik" makamı için dökülen kanların da yine Allah ve vatan, millet için dökülmesini bağdaştırmayı uygun görmüştür. Veysel Şahin'in dediği gibi "Yazar, Kurban Bayramı ile zamanı kutsal bir ana, mekânı ve insanları ise kutsal bir varlığa dönüştürür." (Şahin, 2008, 116).

Hikâyenin dramatik doruk noktalarından biri de düşman kuvvetlerinin Grişgal Kalesi'nin "vire" ile teslimini istemesidir. Düşman, içeride yalnızca 114 Türk askeri bulunduğunu öğrenince, onların diremeyeceğini varsayar. Fakat elçinin teklifinin ardından Kuru Kadı, gazilere seslenerek "Teslim olmayı kabul edenler el kaldırsın." der (Seyfettin, 2022, 636). Sessizlik içinde geçen bu an, hikâyenin ideolojik yükünü taşıyan en güçlü sahnelerdendir: Bir tek el bile kalkmaz. Bu sahne, Türk askerinin yalnızca fiziksel bir cesarete değil; aynı zamanda inanç ve milli bilinçle örülmüş bir ruh hâline sahip olduğunu gösterir. Ömer Seyfettin, bu direnişle yalnızca askeri bir tutumu değil, halkın iradesine dayalı bir vatanseverlik anlayışını da temsil eder. Kuru Kadı'nın dua ettiği esnada Deli Mehmet'in "Duayı bırak, efendi... Gaza duadan efdaldır." sözleri ise bu inancı pekiştirir (Seyfettin, 2022, 637). Bu söz; gaza ruhunun dua kadar kutsal, hatta daha üstün görüldüğünü ifade eder. Böylece hikâyede hem dini hem de milli değerler, iç içe geçmiş bir

bütünlük içinde sunulur.

Hikâyede Kuru Kadı'nın yanında savaşan Deli Hüsrev ve Deli Mehmet, inançla yoğrulmuş, fedakârlık timsali Anadolu insanını temsil eder. Bu karakterler, kendilerine sunulan hiçbir dünyevi hediye istemezler. Zaferlerden sonra sunulan rütbe, hilat ve murassa kılıç gibi ödülleri, "İstemeyiz! Fânî vücuda kefen gerektir. Hilat nadanları sevindirir..." sözleriyle geri çevirirler (Seyfettin, 2022, 635). Onlar için savaşmak bir ibadet, zafer ise bir bayramdır. Bu yaklaşım, yalnızca bireysel cesaretin değil, yüksek bir manevi adanmışlığın da göstergesidir. Deli Hüsrev ve Deli Mehmet karakterleri, modern anlamda birer militan değil; milletin bekâsı ve vatanın selameti uğruna kendini adanmış derviş savaşçılardır. Türkçülük ideolojisinin edebiyata yansıyan bu figürleri, aynı zamanda Osmanlı-Türk toplumunun idealize edilen karakter yapısını da temsil eder: Gösterişten uzak, ahlaki değerlere sıkı sıkıya bağlı, maneviyatı her şeyin önüne koyan bu karakterler aracılığıyla Ömer Seyfettin, yalnızca milliyetçiliği değil; özveri ve adanmışlıkla şekillenmiş bir kültürel-manevi yapıyı da edebî olarak yüceltir.

Hikâyenin sonunda düşmanla mücadele eden Deli Mehmet'in başı, şövalye tarafından kesilir ve götürülür. Ancak bu esnada Deli Hüsrev'in "Mehmet, Mehmet!.. Canını verdin! Başını verme, Mehmet!.." nidaları duyulur (Seyfettin, 2022, 639). Bu sahne yalnızca dramatik bir olay örgüsü değil; aynı zamanda sembolik bir anlatıdır. Buradaki "baş" yalnızca fiziksel bir organ değil; ideolojinin, vatan bilincinin, Türklüğün ve Türkçülük mefkûresinin metaforudur. Mehmet karakteri ise tüm Türk askerini, yani "Mehmetçik"i simgeler. Onun kahramanca mücadelesi, ölse dahi başını düşmana vermemesi; Deli Hüsrev'in canını versen de başını düşmana vermemesini dile getirerek, şehitlik makamını da mefkûresinin kimselere verilmemesi gerektiğini de bu cümleyle ifade etmiştir.

Deli Mehmet'in kesik başını bir anda geri alarak olduğu yere yığılması, kahramanlıkla mistisizmin birleştiği bir noktayı temsil eder. Bu sahne, Türk milletinin canını verse de değerlerinden, kimliğinden, mefkûresinden ve ülküsünden vazgeçmeyeceğini vurgular. Deli Hüsrev ve Kuru Kadı'nın bu olaya şahit olması ve sadece ikisinin bunu görebilmesi, onların "şehitlik makamına" manevi olarak ulaşmış olduklarını ima eder. Kuru Kadı'nın bu hadiseyi başkalarına anlatmasıyla

manevi görülerini kaybetmesi ve sonrasında meczup ilan edilmesi ise kutsal olanı gündelikleştirilenin artık o kutsallığa ulaşamayacağı fikrini işaret eder. Yıllar sonra Deli Hüsrev'in şehit olması ve yanında bulunan yeşil cübbeli, ak sakallı bir şehitle birlikte anılması; Kuru Kadı'nın ruhunun da şehitlik mertebesine eriştiği yönünde bir sonuca işaret eder.

Böylece hikâye, bireysel kahramanlıklar üzerinden bir milletin ruhunu, tarihsel sürekliliğini ve Türkçülük fikrinin temelini edebi bir anlatıyla ölümsüzleştirir. Ömer Seyfettin, bu eseriyle yalnızca bir savaş hikâyesi anlatmaz; aynı zamanda millet olmanın, inançla var olmanın ve dil ile ideoloji arasında kurulan güçlü bağı gözler önüne serer.

Sonuç

Ömer Seyfettin'in "Başını Vermeyen Şehit" adlı eseri, sadece tarihsel bir savaş anlatısı olmanın ötesinde, Türkçülük ideolojisinin edebi ve sembolik bir temsili olarak öne çıkar. Hikâyede kullanılan karga motifi; yaklaşan ölüm ve felaketin uğursuz habercisi olarak, Türk milletinin tarih sahnesindeki zor dönemlerine işaret ederken, aynı zamanda ideolojik bir metafor işlevi görür. Zigetvar Kalesi'nin "ölüm seddi" olarak betimlenmesi, milli mücadele ve ülkü uğruna verilen direnişi tarihî ve mistik bir boyutla bütünleştirir. Hikâyenin karakterleri, özellikle Deli Mehmet, Deli Hüsrev ve Kuru Kadı; Türk milletinin kahramanlık ve fedakârlık ruhunu simgeler. Mehmet'in "başını vermeme" direnişi, Türk askerinin vatan ve millet uğruna canını vermeye hazır olduğunu ancak milli değerlerden asla vazgeçmeyeceğini ifade eder. Bu bağlamda "baş", sadece fiziksel bir organ değil; milletin bağımsızlık ve varoluş mücadelesinin sembolüdür. Deli Hüsrev ve Kuru Kadı'nın şehitlik makamına manevi olarak ulaşmaları ise, bireysel kahramanlıkların ötesinde toplumsal ve ideolojik bir yükselişi anlatır. Türk milletinin bağımsızlık, inanç, kahramanlık ve sadakat gibi temel değerleri, hikâye boyunca güçlü bir şekilde vurgulanırken; sade dil anlayışı aracılığıyla da bu değerlerin geniş kitlelere ulaşması sağlanmıştır.

Hikâyede yer alan karakterler, bireysel kimliklerin ötesinde kolektif bir ruhun ve milli duruşun timsali hâline gelir. Bu yönüyle Ömer Seyfettin'in "Başını Vermeyen Şehit" adlı hikayesi, edebiyatın ideolojisiyle nasıl iç içe geçebileceğinin önemli bir örneğidir. Dil ve anlatım açısından da eser, Ömer Seyfettin'in "Yeni Lisan" anlayışının somut bir örneğidir. "Çirkin ve anlaşılmaz küfürler"e benzeten eski dil yapısına karşı sade, halkın kolayca anlayabileceği bir Türkçe vurgusu yapılıdır. Bu durum, sadece dilde değil, düşüncede de bir halkçılık ve milliyetçilik iddiasını yansıtır.

Sonuç olarak "Başını Vermeyen Şehit", yalnızca bir kahramanlık hikâyesi değil; aynı zamanda bir düşünce sisteminin, bir millet tahayyülünün ve kültürel belleğin yazınsal ifadesidir. Bu nedenle Ömer Seyfettin'in eseri, Türk edebiyatında milliyetçi anlatıların gelişimi açısından tarihsel bir dönüm noktası olarak değerlendirilebilir. Milli bilincin, kahramanlığın ve dilde sadeleşmenin iç içe geçtiği, edebi derinliği yüksek bir yapıt olarak Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan bu hikâyeye; bir milletin ruhunu, tarihî bilinç ve idealizmle yoğurarak okuyucuya aktarmaktadır.

Kaynakça

Bekcan, O. (2023). Fransız İhtilali'nin Osmanlı siyasal ve düşünsel hayatı üzerine etkileri. Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 8(1), ss. 151-159. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/buefd/issue/78130/1291521>

Büyükkol, S., & Öztütüncü, S. (2021). Türk mitolojisindeki karga/kuzgun imgesinin çağdaş Türk resim sanatına yansımaları. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 14(33), ss. 131-145. <https://doi.org/10.12981/mahder.860219>

Dávid, G. (2009). Sigetvar. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 37, ss. 157-159. <https://islamansiklopedisi.org.tr/sigetvar>

Eren, H. (2020). Türk dilinin etimolojik sözlüğü (Ş.H. Akalın, Haz.). Türk Dil Kurumu Yayınları.

Erzen, M. (2014). Cihan Harbinin Karanlığında Aydınlığı Hatırla(t)mak: Ömer Seyfettin'in Kaleminden Kahramanlara Dair. Gazi Akademik Bakış, 7(14), ss. 281-298. <https://doi.org/10.19060/gav.24894>

Gökyay, O. Ş. (2022). Kızilelma. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 25, ss. 559-560. <https://islamansiklopedisi.org.tr/kizilelma>

Günışık, B. (2005). Peçevi tarihi (Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi). YÖK Ulusal Tez Merkezi. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/>

Işık, M. (2020). Ömer Seyfettin hikayelerinde milliyetçi söylem ve özne. (Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi) YÖK Ulusal Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=d54pwlLWJO99070ioE_WIQ&no=D_8EzyolmyvoVAXdXc_tgg

Kaplan, M. (2017). Hikâye Tahlilleri. Dergâh Yayınları

Karaburgu, O. (2021). Ömer Seyfettin'in "Başını Vermeyen Şehit" hikâyesini yeni tarihselcilik bağlamında okuma denemesi. KARE, (11), ss. 226-234. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kare/issue/64218/955917>

Kaya, M. (2022). Mitolojiden efsaneye Türk mitolojisinin Türkiye'deki efsanelerde izleri. Bağlam Yayıncılık.

Seyfettin, Ö. (2022). Hikayeler 1 (H. Argunşah, Haz.). Dergâh Yayınları.

Seyfettin, Ö. (2021). Makaleler (H. Argunşah, Haz.). Dergâh Yayınları.

Seyhan, Ö. (2024). İkinci Dünya Savaşı yıllarında milliyetçi bir ses: Türk Yurdu dergisi (1942-1943). Paradigma Akademi Yayınları.

Şahin, V. (2008). Ömer Seyfettin 'Başını Vermeyen Şehit' adlı öyküsünde kendilik bilinci. Türk Dili. (680), ss. 111-123.

Şengül, A. (2001). Ömer Seyfettin'de milli kimlik. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 3(1), ss. 1-14 <https://dergipark.org.tr/en/pub/akusosbil/issue/92080/1682170>

Tekin, M. (2018). Roman sanatı. Ötüken Yayınları.

Yalman, A. E. (2019). Birinci Dünya Savaşı'nda Türkiye. Kültür Yayınları.

Yıldırım, S. (2020). Efsaneden Tarihe, Tarihten Edebi Esere "Başını Vermeyen Şehit". 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, 9(25), ss. 75-98. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/egitimvetoplum/issue/57286/810582>